

Comportamento alimentar e fisiopatologia na manutenção da perda de peso: implicações para a prática nutricional

Amanda Emerick da SILVA¹

Tamires dos SANTOS²

Resumo: A obesidade é um problema crescente de saúde pública global, associada ao aumento do risco de doenças crônicas. Embora a perda de peso por meio de dieta e de atividade física traga benefícios clínicos relevantes, sua manutenção a longo prazo permanece um desafio. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo revisar, de forma narrativa, os principais fatores fisiopatológicos e comportamentais relacionados à manutenção da perda de peso. A metodologia consistiu em uma revisão narrativa da literatura, abrangendo diretrizes e artigos científicos nacionais e internacionais que abordam adaptações fisiológicas, neuro-hormonais, comportamentais e ambientais decorrentes da perda de peso. Os resultados da análise evidenciaram que a perda ponderal desencadeia alterações fisiológicas, como: redução do gasto energético e aumento do apetite, além de adaptações neuro-hormonais relacionadas à grelina, leptina, GLP-1, PYY e CCK, que favorecem o reganho de peso. No âmbito comportamental e ambiental, destacam-se como estratégias positivas: o automonitoramento, o planejamento alimentar, o controle do ambiente alimentar, a ingestão regular de frutas, vegetais e alimentos ricos em fibras, bem como o apoio social. Por outro lado, obstáculos como ambientes obesogênicos, pressões sociais e marketing de alimentos hiperpalatáveis representam barreiras significativas. Conclui-se que a manutenção da perda de peso é um processo multifatorial que requer intervenções integradas, envolvendo aspectos dietéticos, comportamentais e psicológicos e destaca-se a importância de abordagens individualizadas e sustentáveis conduzidas pelo nutricionista.

Palavras-chave: Manutenção da perda de peso. Comportamento alimentar. Automonitoramento. Estratégias nutricionais.

¹ **Amanda Emerick da Silva.** Graduanda do curso de Bacharel em Nutrição no Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* <aamandaemerick@gmail.com>.

² **Tamires dos Santos.** Doutora em Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (FCA/UNICAMP). Bióloga. Docente dos cursos de graduação do Claretiano Centro Universitário de Rio Claro. Coordenadora de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão do Claretiano Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* <tamiresdossantos@claretiano.edu.br>.

Eating behavior and pathophysiology in weight loss maintenance: implications for nutritional practice

Amanda Emerick da SILVA

Tamires dos SANTOS

Abstract: Obesity is a growing global public health problem associated with an increased risk of chronic diseases. Although weight loss through diet and physical activity provides relevant clinical benefits, its long-term maintenance remains a challenge. In this context, the present study aimed to narratively review the main pathophysiological and behavioral factors related to weight loss maintenance. The methodology consisted of a narrative literature review, including national and international guidelines and scientific articles addressing physiological, neuro-hormonal, behavioral, and environmental adaptations resulting from weight loss. The results showed that weight reduction triggers physiological changes such as decreased energy expenditure and increased appetite, as well as neuro-hormonal adaptations involving ghrelin, leptin, GLP-1, PYY, and CCK, which favor weight regain. At the behavioral and environmental levels, positive strategies include self-monitoring, meal planning, food environment control, regular consumption of fruits, vegetables, and fiber-rich foods, as well as social support. Conversely, obesogenic environments, social pressures, and the marketing of hyper-palatable foods represent significant barriers. It is concluded that weight maintenance is a multifactorial process that requires integrated interventions involving dietary, behavioral, and psychological aspects, emphasizing the importance of individualized and sustainable approaches led by nutrition professionals.

Keywords: Weight maintenance. Eating behavior. Self-monitoring. Nutritional strategies.

1. INTRODUÇÃO

A obesidade é um problema crescente de saúde pública global, afetando mais de 100 milhões de crianças e mais de 600 milhões de adultos. Essa condição representa um importante fator de risco para doenças cardiovasculares, hiperlipidemia, hipertensão, diabetes mellitus tipo 2, apneia do sono, osteoartrite, certos cânceres, problemas ginecológicos e doenças do fígado e da vesícula biliar (GASKIN et al., 2024).

A perda de 5% a 10% do peso corporal inicial já demonstrou estar associada a benefícios clínicos significativos, como a redução de fatores de risco cardiovascular, melhora nos níveis pressóricos, aumento do colesterol HDL, redução do LDL, triglicerídeos, hemoglobina glicada e glicemia, além de menor risco de desenvolvimento do diabetes tipo 2 (ABESO, 2016).

Embora a perda de peso induzida por dieta e atividade física seja uma meta amplamente promovida no tratamento da obesidade, ela não garante sua manutenção a longo prazo. Estudos indicam que a maioria dos indivíduos que emagrecem tende a recuperar parte ou todo o peso perdido com o passar do tempo, o que evidencia a complexidade do processo de manutenção ponderal (ARONNE et al., 2021).

Apesar dessa complexidade, está bem estabelecido que a perda de peso desencadeia uma série de adaptações fisiológicas e energéticas que favorecem o reganho de peso. Ademais, fatores comportamentais e ambientais também desempenham um papel significativo nesse processo, tornando a manutenção do peso um desafio multifatorial.

Em vista disso, compreender esses mecanismos e as possíveis estratégias de enfrentamento é fundamental para uma abordagem mais eficaz na prática clínica do nutricionista.

2. METODOLOGIA

Foi realizado um levantamento da literatura, nas bases de dados da PubMed, com as seguintes palavras-chave: *weight loss maintenance* e *weight loss maintenance and eating behavior*. Os estudos incluídos são do tipo revisão sistemática, com ou sem metanálise, publicados nos últimos 10 anos (2015 a 2025), que abordam a manutenção da perda de peso em adultos, com foco em aspectos comportamentais e/ou fisiopatológicos. Os critérios de exclusão são: estudos conduzidos exclusivamente com crianças, adolescentes, idosos ou pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, bem como revisões com foco principal em transtornos alimentares.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Adaptações fisiológicas

Há inúmeras evidências de que indivíduos em estado de peso reduzido sofrem alterações biologicamente compensatórias que favorecem o reganho de peso. Tais mudanças afetam a homeostase energética, bem como a regulação do apetite.

Estima-se que, para cada quilograma de peso corporal perdido, o gasto energético basal diminui aproximadamente 25 kcal por dia, enquanto o apetite aumenta em torno de 95 kcal por dia. Outro fator contribuinte é que a perda de peso também reduz o gasto energético associado à atividade física, tanto em repouso quanto durante o exercício. Essa diferença evidencia um desequilíbrio fisiológico que favorece o reganho de peso, uma vez que o aumento do apetite supera significativamente a redução do metabolismo.

Esse mecanismo ajuda a explicar por que o déficit calórico, inicialmente estabelecido, tende a diminuir com o tempo, contribuindo para a desaceleração da perda de gordura e a ocorrência de um platô por volta de 12 meses após o início da intervenção. Conjectura-se ainda que, ao atingir o platô, muitos indivíduos percebem uma estagnação nos resultados e se sentem menos motivados a continuar com o mesmo nível de esforço da intervenção, o

que pode contribuir para o abandono do tratamento ou reganho de peso (ARONNE et al., 2021).

Estudos indicam que, após a perda de peso, ocorrem adaptações neuro-hormonais caracterizadas pelo aumento nos níveis de grelina e do peptídeo inibidor gástrico (GIP) e pela diminuição nos níveis de hormônios anorexígenos, como: o polipeptídeo semelhante ao glucagon 1 (GLP-1), leptina, peptídeo YY (PYY), colecistocinina (CCK), amilina e insulina. Evidências sugerem que essas alterações podem persistir a longo prazo, contribuindo para o aumento do apetite e ao risco de reganho ponderal.

No hipotálamo, especificamente no núcleo arqueado, há dois grupos principais de neurônios envolvidos na regulação do apetite e do balanço energético, que respondem a sinais hormonais periféricos. Os neurônios produtores de neuropeptídeo Y e peptídeo relacionado ao agouti (NPY/AgRP) são orexigênicos, ou seja, estimulam a fome. Já os neurônios produtores de pro-opiomelanocortina e transcrito regulado por cocaína e anfetamina (POMC/CART) são anorexigênicos, promovendo a supressão do apetite.

O aumento da grelina, observado após a restrição calórica, estimula os neurônios orexigênicos NPY/AgRP no núcleo arqueado do hipotálamo, promovendo a sensação de fome. Em contraste, hormônios como GLP-1, PYY e CCK ativam os neurônios anorexigênicos POMC/CART, induzindo a saciedade; contudo, seus níveis tendem a cair após a perda de peso, reduzindo o sinal de supressão do apetite. A leptina, produzida pelos adipócitos, também estimula a via anorexigênica, e sua redução, após a perda de gordura corporal, favorece o aumento do apetite. Já a insulina exerce, no sistema nervoso central, efeito supressor de apetite; porém, quando administrada periféricamente no tratamento do diabetes, pode levar ao ganho de peso.

Outro fator importante é a forte influência que o ambiente tem sobre o indivíduo: ambientes “obesogênicos” tem sido associados à obesidade, ao marketing intenso de alimentos altamente palatáveis, bem como à sua disponibilidade e ao aumento do tamanho das porções, que oferecem oportunidades para consumir, em excesso, esses alimentos ricos em gorduras e carboidratos simples.

Além de fatores que afetam o humor e emoções ou até mesmo fatores culturais e sociais.

Somado a isso, as vias de recompensa “hedônicas”, no sistema corticolímbico, associadas à palatabilidade (por exemplo, visão, olfato e paladar) dos alimentos podem se sobrepor às vias de controle energético homeostático, aumentando o desejo do consumo de alimentos hiperpalatáveis e ricos em energia apesar da saciedade fisiológica e dos estoques de gordura (GREENWAY, 2015).

Figura 1. Adaptações fisiológicas em indivíduos com peso reduzido

Fonte: Elaborada pela autora, 2025.

Legenda: GLP1 (peptídeo semelhante ao glucagon 1); PYY (peptídeo YY), CCK (colecistocinina); NPY/AgRP (neuropeptídeo Y/ peptídeo relacionado ao agouti); POMC/CART (pro-opiomelanocortina/ transcrito regulado por cocaína e anfetamina).

3.2. Estratégias comportamentais alimentares para a manutenção do peso

Considerando que a perda de peso desencadeia adaptações fisiológicas e comportamentais que favorecem o reganho, a literatura tem buscado identificar estratégias capazes de auxiliar a manutenção do peso corporal reduzido.

Nesse sentido, uma revisão sistemática conduzida por Paixão et al. (2020) analisou registros de controle de peso, com o objetivo de identificar correlatos da manutenção. Foram incluídos 22 artigos, publicados entre 1997 e 2018, e as estratégias mais frequentemente relatadas envolveram a ingestão regular do café da manhã, maior consumo de vegetais e alimentos ricos em fibras, limitação de certos tipos de alimentos, redução do consumo de itens gordurosos e açucarados, bem como a diminuição da quantidade de gordura nas refeições. Além disso, a disponibilidade de alimentos saudáveis no domicílio, associada à menor oferta de opções ricas em gordura e a manutenção de uma frequência regular de refeições também foram apontadas como práticas positivas. A prática de atividade física foi igualmente destacada como estratégia relevante, contribuindo para o aumento do gasto energético.

De forma complementar, uma revisão sistemática de estudos qualitativos analisou 26 artigos publicados entre 2010 e 2020 e explorou os efeitos do ambiente sobre os indivíduos em processo de manutenção de peso. Os achados indicaram que o planejamento alimentar em contextos com alta disponibilidade de alimentos não saudáveis, assim como a evitação de tais situações, mostraram-se estratégias importantes para o sucesso a longo prazo. Não restrito a isso, foram relatadas dificuldades adicionais relacionadas a contextos sociais que envolvem bebidas alcoólicas, comida e expectativas alheias, bem como ao marketing e às promoções intensivas voltadas a alimentos hiperpalatáveis, rápidos e acessíveis. O alto custo e a menor disponibilidade de alimentos saudáveis também foram destacados como barreiras recorrentes na manutenção do peso reduzido (NEVE; ISAACS, 2022).

Um estudo de coorte avaliou os comportamentos alimentares de 440 indivíduos que haviam alcançado a manutenção bem-sucedida da perda de peso, categorizando-os em dois grupos: trajetória de peso estável (TPE; n = 280) e trajetória de peso instável (TPI; n = 160) ao longo de dois anos. Os participantes foram analisados a partir do questionário Holandês de comportamento alimentar. No início do estudo, o grupo TPE apresentou pontuações significativamente menores nos comportamentos: restritivo, emocional e externo, em comparação ao grupo TPI. Com o passar do tempo, observou-se que o grupo TPI apresentou redução significativa no comportamento restritivo, mas demarcou aumento nos escores de alimentação externa e tendência de aumento no comportamento emocional, enquanto o grupo TPE manteve estabilidade em todos os domínios avaliados (NEUMANN et al., 2018).

Complementando essa perspectiva, Spreckley et al. (2021) realizaram uma revisão sistemática de estudos qualitativos, publicados entre 1990 e 2020, reunindo relatos de indivíduos que alcançaram a perda de peso sustentada. Os resultados foram organizados tematicamente e evidenciaram que estratégias de automonitoramento contínuo, como: contagem de calorias e porções, pesagens regulares, fotos como motivação, planejamento de refeições, preparo antecipado de comida e escolha de alimentos em eventos, uso de rotinas, limites alimentares e protocolos de recaída foram preditores importantes de sucesso na manutenção do peso reduzido.

No que se refere ao monitoramento externo, apoio de grupos, feedback de profissionais e de pessoas próximas, assim como a responsabilidade social, mostraram-se elementos que aumentaram a motivação. Já a estimulação intrínseca esteve relacionada principalmente ao desejo de prevenir ou melhorar condições de saúde específicas, além de ganhos subjetivos, como melhora da autoimagem. Nesse contexto, a definição de metas personalizadas de alimentação e atividade física demonstrou ser mais efetiva do que aquelas impostas externamente.

Por outro lado, os indivíduos também relataram desafios significativos: estresse, eventos da vida (como gravidez e doença), comer emocional, ambiente obesogênico, isolamento social, normas

culturais relacionadas ao álcool, influência de redes sociais indutoras de risco, feriados e celebrações. Ademais, experiências desencorajadoras, como o medo constante do reganho, sentimento de solidão, críticas sociais, fadiga decorrente da vigilância permanente e isolamento em situações sociais envolvendo comida também foram destacadas.

Adicionalmente, Varkevisser et al. (2019) encontraram evidências de que o status socioeconômico (nível de educação, renda e ocupação) constitui um preditor positivo para o sucesso na manutenção do peso reduzido. Entre os determinantes comportamentais, destacaram-se aqueles que promovem redução da ingestão energética, aumento do gasto energético e monitoramento constante desse balanço. Nesse sentido, fatores como: não possuir histórico de obesidade, realizar automonitoramento do peso e do comportamento alimentar, aumento da atividade física e adotar estratégias alimentares, tais como: controle de porções, redução do consumo de alimentos não saudáveis e calóricos, maior ingestão de frutas e vegetais e diminuição do consumo de bebidas açucaradas e gorduras, mostraram-se fortemente associados à manutenção do peso.

Outros preditores positivos foram: a autoeficácia, tanto para o exercício quanto para o manejo do peso, além da autoeficácia dietética, que também se mostrou relevante. O suporte social emergiu como um fator importante, especialmente a presença de apoio emocional. Em contrapartida, aspectos como a desinibição alimentar (baixo controle de impulso) e o desincentivo familiar em relação a hábitos saudáveis e à prática de atividade física configuraram-se como preditores negativos da manutenção do peso.

Ainda uma revisão sistemática de estudos qualitativos, conduzida por Hartmann-Boyce et al. (2019), destacou o automonitoramento como uma ferramenta que promove maior consciência, responsabilidade e controle sobre os hábitos alimentares e sobre o peso. Indivíduos que mantiveram o peso perdido relataram o automonitoramento como prática consistente, enquanto aqueles que apresentaram reganho de peso relataram seu abandono gradual.

Entretanto, quando os dados monitorados eram interpretados como sinal de fracasso, surgiam sentimentos de culpa, vergonha

ou ansiedade. Nesses casos, muitos recorriam a estratégias de evitação, como deixar de se pesar ou ignorar registros alimentares, sobretudo em períodos de reganho. Por conseguinte, o significado atribuído ao monitoramento mostrou-se determinante para sua eficácia: ele foi útil quando empregado como ferramenta de análise e adaptação; não obstante, tornou-se disfuncional quando associado a julgamento moral.

Outro aspecto relevante discutido por Hartmann-Boyce et al. (2018) foi o “*reframing*” cognitivo; isto é, a capacidade de reinterpretar a experiência de perda ou manutenção de peso de forma mais positiva, a fim de aprimorar os resultados e reduzir o risco de recaídas. Nos relatos analisados, era comum que os participantes classificassem tentativas anteriores de controle de peso como uma “dieta”. Já nas tentativas atuais, utilizavam o reenquadramento para se afastar dessa percepção negativa.

Alguns descreviam, por exemplo, a perda de peso deliberada como algo associado à privação. O uso do *reframing* permitia transformar essa visão, minimizando emoções negativas e tornando o processo mais sustentável. Ao reformular a prática alimentar como parte de uma vida saudável e não como uma simples dieta restritiva, os participantes relatavam que o controle de peso parecia menos penoso e, conseqüentemente, se sentiam mais capazes de sustentar seus esforços a longo prazo.

Embora esse conceito não fosse o foco principal da revisão sistemática, os autores destacam que ele permanece relevante, na medida em que pode contribuir para uma compreensão mais ampla dos fatores psicológicos associados ao sucesso na manutenção do peso perdido.

A revisão de Brenton-Peters et al. (2021) mostrou que intervenções voltadas à autocompaixão podem aumentar esse traço nos participantes e, em alguns casos, promover melhorias no comportamento alimentar, atividade física e peso corporal. No entanto, os efeitos observados foram modestos e de manutenção incerta, além de estarem contaminados por limitações metodológicas e heterogeneidade dos estudos.

A maioria dos estudos sobre controle de peso é composta majoritariamente por mulheres. Nesse contexto, Robertson et al. (2016) revisaram ensaios clínicos randomizados que compararam homens e mulheres obesos. Apesar do objetivo de analisar especificamente o público masculino, os homens continuaram sub-representados nas intervenções abertas a ambos os sexos, correspondendo a apenas 36% da amostra. Ainda assim, apresentaram uma taxa de conclusão 11% superior à das mulheres. Em relação aos desfechos, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas na perda de peso entre os sexos, embora houvesse uma tendência de maior redução ponderal entre os homens em intervenções consideradas mais intensivas, como dieta reduzida em gordura, com ou sem substitutos de refeições e atividade física estruturada. Além do mais, o suporte individualizado e as intervenções personalizadas mostraram-se mais eficazes para esse grupo.

3.3. Implicações para prática clínica nutricional

As técnicas da terapia cognitivo comportamental (TCC) podem auxiliar durante o tratamento do controle de peso, permitindo que o paciente identifique os estímulos que antecedem comportamentos disfuncionais relacionados à alimentação, assim como situações que prejudiquem a adesão ao tratamento.

A partir disso, podem ser utilizadas estratégias, como o controle de estímulos, tendo como exemplo: programar as compras no supermercado, a fim de manter um ambiente com menos alimentos desvantajosos à adesão ao tratamento; deixar de usar o carro para deslocamento de pequenas distâncias para estimular a prática da atividade física; evitar eventos associados à alta ingestão calórica, como ir ao cinema, por exemplo.

Outra estratégia é a entrevista motivacional, que se baseia na comunicação assertiva, a partir da escuta reflexiva e aberta, promovendo uma relação colaborativa e horizontal entre o paciente e o profissional, com o intuito de compreender e explorar as moti-

vações daquele e, principalmente, estimulando a autonomia, sem julgamentos e imposições.

Mais uma ferramenta da TCC é o auto monitoramento. No contexto da Nutrição, o nutricionista pode utilizar o diário alimentar, no qual o paciente registra suas refeições, bem como o local, o horário e o contexto em que a alimentação ocorreu. Esse recurso permite identificar eventos desencadeantes, pensamentos distorcidos e emoções associadas a comportamentos alimentares disfuncionais, favorecendo uma intervenção mais direcionada e consciente (ABESO, 2016).

Rogers et al. (2017), a partir da análise de 15 estudos (sete ensaios clínicos randomizados e oito estudos observacionais), utilizando o software Comprehensive Meta-analysis para calcular a estimativa do tamanho do efeito (g de Hedge), indicaram que as práticas baseadas em mindfulness apresentaram grande efeito na melhora dos comportamentos alimentares ($g = 1,08$) e notificaram efeitos moderados/médios sobre a ansiedade ($g = 0,62$), sobre a depressão ($g = 0,64$) e sobre as atitudes relacionadas à alimentação ($g = 0,57$). Por outro lado, os efeitos sobre o índice de massa corporal (IMC) foram pequenos ($g = 0,47$).

Adicionalmente, os autores realizaram uma análise separada dos estudos que avaliaram a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT), identificando um efeito significativo sobre o IMC ($g = 0,66$). Entretanto, esse achado deve ser interpretado com cautela, uma vez que estiveram inclusos poucos estudos, muitos de caráter observacional e sem grupo comparador. Além disso, em alguns ensaios clínicos, os grupos comparadores receberam intervenções que já incorporam componentes de tratamento comportamental, o que pode ter reduzido as diferenças observadas entre os grupos (Rogers et al., 2017).

O estudo clínico randomizado conduzido por Spadaro et al. (2017) demonstrou que a integração da meditação mindfulness (MM) a programas de intervenção comportamental padrão (SBWP) potencializa os desfechos de emagrecimento em adultos com sobrepeso ou obesidade. Após seis meses, o grupo que recebeu o treinamento em mindfulness apresentou uma perda de peso superior

(-6,9 kg) em comparação ao grupo de intervenção padrão (-4,1 kg; $p = 0,03$), apesar de ambos os grupos terem reduzido de forma semelhante à ingestão calórica diária. Clinicamente, essa diferença de 2,8 kg favorável ao mindfulness foi associada a melhorias mais expressivas no inventário de comportamentos alimentares ($p = 0,02$) e em uma maior capacidade de restrição dietética cognitiva ($p = 0,02$), sugerindo que a prática de atenção plena auxilia na autorregulação necessária para evitar as reações automáticas e o comer emocional. Sendo assim, o mindfulness é uma estratégia que, ao melhorar o controle sobre o comportamento alimentar, atua como um facilitador na manutenção da perda de peso.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, observa-se que a prática regular de atividade física é um dos principais fatores associados à manutenção da perda de peso. Além disso, estratégias voltadas ao controle do ambiente, como: o planejamento de refeições, a evitação de contextos que favoreçam o consumo excessivo e a maior disponibilidade de alimentos saudáveis no domicílio, mostram-se igualmente relevantes.

Outro eixo amplamente relatado na literatura refere-se ao controle da ingestão energética, incluindo práticas, como: o controle de porções, a redução do consumo de alimentos ricos em gordura e bebidas açucaradas e o aumento da ingestão de frutas, vegetais e alimentos ricos em fibras. O apoio de pessoas próximas também se destaca como fator reforçador, enquanto, no âmbito do controle comportamental, o automonitoramento, especialmente do peso corporal, das porções alimentares e dos padrões de consumo é a ferramenta mais frequentemente associada ao sucesso a longo prazo.

Por outro lado, diversos obstáculos dificultam a manutenção da perda de peso, como pressões sociais relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas e alimentos, desincentivo familiar, estresse, ambiente obesogênico, feriados e celebrações, além do marketing intensivo e da ampla disponibilidade de alimentos ultraprocessados, de menor custo e mais acessíveis do que opções saudáveis.

Esse conjunto de evidências reforça a complexidade do processo de manutenção ponderal, no qual se entrelaçam fatores ambientais, comportamentais, psicológicos e dietéticos. Assim, as estratégias de intervenção devem contemplar práticas que auxiliem na redução da ingestão calórica e no aumento do gasto energético, ao mesmo tempo em que busquem modificar padrões de pensamento e comportamento que favorecem o reganho de peso.

Do ponto de vista prático, os achados reforçam a necessidade de abordagens multifacetadas por parte dos profissionais de saúde, que combinem educação comportamental, apoio psicológico e estratégias voltadas ao fortalecimento da autoeficácia dos indivíduos.

Por fim, apesar dos avanços, ainda permanecem lacunas significativas no conhecimento, sobretudo em relação aos determinantes psicológicos, cognitivos e ambientais. A ausência de evidências consistentes não implica irrelevância desses fatores, mas aponta para a necessidade de investigações mais robustas e metodologicamente adequadas, a fim de aprofundar a compreensão sobre a manutenção da perda de peso.

REFERÊNCIAS

ARONNE, L. J. *et al.* Describing the Weight-Reduced State: Physiology, Behavior, and Interventions. *Obesity*, v. 29, n. S1, 23 abr. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/oby.23086>. Acesso em: 13 set. 2025.

ABESO – Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Diretrizes brasileiras de obesidade. 4. ed. São Paulo: ABESO, 2016. Disponível em: <https://abeso.org.br/wp-content/uploads/2019/12/Diretrizes-Download-Diretrizes-Brasileiras-de-Obesidade-2016.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2025.

BRENTON-PETERS, J. *et al.* Self-compassion in weight management: A systematic review. *Journal of Psychosomatic Research*, v. 150, p. 110617, nov. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2021.110617>. Acesso em: 23 ago. 2025.

GASKIN, C. J. *et al.* Clinical practice guidelines for the management of overweight and obesity published internationally: A scoping review. *Obesity Reviews*, v. 25, n. 5, 31 maio 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/obr.13700>. Acesso em: 13 set. 2025.

GREENWAY, F. L. Physiological adaptations to weight loss and factors favouring weight regain. *International Journal of Obesity*, v. 39, n. 8, p. 1188–1196, 21 ago. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/ijo.2015.59>. Acesso em: 14 set. 2025.

HARTMANN-BOYCE, J. *et al.* Experiences of Reframing during Self-Directed Weight Loss and Weight Loss Maintenance: Systematic Review of Qualitative Studies. *Applied Psychology: Health and Well-Being*, v. 10, n. 2, p. 309–329, jul. 2018. Disponível em: 10.1111/aphw.12132. Acesso em: 14 set. 2025.

HARTMANN-BOYCE, J. *et al.* Experiences of Self-Monitoring in Self-Directed Weight Loss and Weight Loss Maintenance: Systematic Review of Qualitative Studies. *Qualitative Health Research*, v. 29, n. 1, p. 124–134, 9 jan. 2019. Disponível em: 10.1177/1049732318784815. Acesso em: 14 set. 2025.

NEUMANN, M. *et al.* Features and Trajectories of Eating Behavior in Weight-Loss Maintenance: Results from the German Weight Control Registry. *Obesity*, v. 26, n. 9, p. 1501–1508, 17 set. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/oby.22270>. Acesso em: 24 ago. 2025.

NEVE, K. L.; ISAACS, A. How does the food environment influence people engaged in weight management? A systematic review and thematic synthesis of the qualitative literature. *Obesity Reviews*, v. 23, n. 3, 8 mar. 2022. Disponível em: 10.1111/obr.13398. Acesso em 24 ago. 2025.

PAIXÃO, C. *et al.* Successful weight loss maintenance: A systematic review of weight control registries. *Obesity Reviews*, v. 21, n. 5, 12 maio 2020. Disponível em: 10.1111/obr.13003. Acesso em: 30 ago. 2025.

ROBERTSON, C. *et al.* Should weight loss and maintenance programmes be designed differently for men? A systematic review of long-term randomised controlled trials presenting data for men and women: The ROMEO project. *Obesity Research & Clinical Practice*, v. 10, n. 1, p. 70–84, jan. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.orcp.2015.04.005>. Acesso em: 30 ago. 2025.

ROGERS, J. M. *et al.* Mindfulness-based interventions for adults who are overweight or obese: a meta-analysis of physical and psychological health outcomes. *Obes Rev*. 2017 Jan;18(1):51-67. Disponível em: 10.1111/obr.12461. Acesso em 15 dez. 2025.

SPADARO, K. *et al.* Effect of mindfulness meditation on short-term weight loss and eating behaviors in overweight and obese adults: A randomized controlled trial. *J Complement Integr Med*. 2017 Dec 5. Disponível em: 10.1515/jcim-2016-0048. Acesso em: 15 dez. 2025.

SPRECKLEY, M.; SEIDELL, J.; HALBERSTADT, J. Perspectives into the experience of successful, substantial long-term weight-loss maintenance: a

systematic review. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being*, v. 16, n. 1, 1 jan. 2021. Disponível: [10.1080/17482631.2020.1862481](https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1862481). Acesso em: 31 ago. 2025.

VARKEVISSER, R. D. M. *et al.* Determinants of weight loss maintenance: a systematic review. *Obesity Reviews*, v. 20, n. 2, p. 171–211, 16 fev. 2019. Disponível em: [10.1111/obr.12772](https://doi.org/10.1111/obr.12772). Acesso em: 31 ago. 2025.